

СОДА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ШЛАМЛИ ЧИҚИНДИЛАРИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ НАТИЖАСИДА ОЛИНГАН ЭРИТМАДАН НАТРИЙ НИТРАТНИ АЖРАТИШ ЖАРАЁНИ

Эргашев М.Т.
Ражабов Ш.Ш.
Мирзакулов Х.Ч.

Тошкент кимё-технология институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19060054>

Тадқиқот ишларимизда сода ишлаб чиқариш корхоналаринг шламли чиқиндиларини нитрат кислотали парчалаш асосида тақибда $Mg(NO_3)_2$ -16,5%; $Ca(NO_3)_2$ -46,3%; $Al(NO_3)_3$ -0,08%; Fe_2O_3 -0,12%; NH_4NO_3 -7,8% бўлган эритма олинди [1-2]. Ушбу эритмаларни Тумрук кони мирабилити билан коверсия қилиш орқали кимёвий чўктирилган гипс ажратиб олинди [3]. Филътрлаб ажратилган эритма таркибида натрий нитрат миқдори кўп бўлганлиги сабабли, чўкмага тушаётган натрий нитратни оралиқ ажратиш билан икки босқичли буғлатиш таклиф этилади.

1-жадвалда эритманинг концентрлашнинг биринчи босқичи келтирилган.

1-жадвал

Буғлатишнинг биринчи босқичида (буғлатишнинг биринчи босқичи) 20°C гача совутилган натрий нитрат ва магний сульфат эритмасининг туз таркиби

№	Эритманинг массаси, г	Суюқ фазанинг таркиби, оғир.%		
		$NaNO_3$	$MgSO_4$	NH_4NO_3
1.	100	42,5	5,6	5,9
2.	90	31,2	6,2	6,6
3.	80	24,4	7,0	7,4
4.	70	18,5	8,0	8,4
5.	60	12,6	9,3	9,8
6.	50	8,0	11,2	11,8

1-жадвалдан кўриниб турибдики натрий нитрат эритмасидан буғлатилган сувнинг максимал миқдори 1 т эритма учун 500 кг дан ошмаслиги керак. Бу натрий нитрат ва магний сульфат эритмасидаги натрий нитрат суспензиясининг хоссаларидан келиб чиқади. Буғлатилган сув миқдорининг кейинги ошиши билан биринчи босқичда С:Қ нисбати 3,7 дан кам бўлади, бу эса буғлатиш аппаратида бундай намакобнинг айланиши, уни қувурлар орқали ташиш, филътрлаш ва чўкмани ювиш қийинчиликларига олиб келади.

Бунда эритмадаги магний сульфат концентрацияси 11,2% гача, натрий нитрат концентрацияси эса 11,8% гача ортади. Натрий нитратни филътрлаш йўли билан ажратиб олингандан сўнг олинган эритма концентрлашнинг иккинчи босқичи - буғлатишга юборилади. Иккинчи босқичда эритмани концентрлаш бўйича маълумотлар (буғлатилган бўтана зичлиги, буғлатилган сув миқдори, суюқ фаза таркиби ва С:Қ нисбати) 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Натрий нитрат ва магний сульфатнинг буғлатилган, 20°C гача совутилган эритмасининг иккинчи босқичдаги туз таркиби

№	Эритманинг массаси, г	Суюқ фазанинг таркиби, оғир.%		
		NaNO ₃	MgSO ₄	NH ₄ NO ₃
1.	100	8,0	11,2	11,8
2.	90	7,4	12,4	13,1
3.	80	6,4	14,0	14,8
4.	70	3,1	16,0	16,9
5.	60	2,6	18,7	19,7
6.	50	0,9	22,4	23,6

2-жадвалдан кўришиб турибдики буғлатилган сув ва чўктирилган натрий нитрат миқдори буғлатишнинг иккинчи босқичидан кейин 1 т эритма учун 500 кг ни ташкил этади. Бунда натрий нитрат ажратиб олингандан сўнг суюқ фазада қолдиқ натрий нитрат миқдори 0,9 %-ни, магний сульфатнинг концентрацияси 22,4% ни, аммоний нитратнинг концентрацияси эса 23,6%-ни ташкил этади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ergashev Mansur, Rajabov Shohrukh, Mirzakulov Kholtura. Nitric Acid Decomposition Process of Sludge Waste of the Soda Plant. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 11, Issue 7, July 2024. 22040-22046 p
2. Ergashev Mansur, Saidova Durdonakhon, Mirzakulov Kholtura, Rajabov Shohrukh. Technological scheme and material balance of the production of nitrogen-calcium fertilizers from soda plant sludge waste. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences 2025, No 3-4. <https://doi.org/10.29013/AJT-25-3>. P 124-129.
3. Saidova D.Sh., Arifdjanova K.S., Ergashev M.T., Rajabov Sh.Sh., Mirzakulov X.Ch. Azot-kalsiy-magniy eritmasining dekalsinatsiya darajasiga natriy sulfat me'yorini ta'siri. "Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyot" Xalqaro ilmiy haftaligi. Toshkent 28-31-may 2025 yil. 675-bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1564723110>